

“ MHTFR - ACIDO FOLICO - METIONINA ”

Come sono arrivato a scoprire la patologia genetica che mi stava uccidendo, nel 1993, poiché nessuno comprendeva cosa stesse accadendo.

MTHFR - C677T - A1298C

LUIGI BARONE

ABSTRACT

La narrazione di questo caso particolarmente intrecciato, rappresenta una possibilità preziosa, di studio e di prova, basato su una storia vera, ampiamente documentata, iniziata nel 1980 e conclusasi nel 2005, evitando la morte.

Proprio in quegli anni, era in atto una ricerca importante, progetto genoma umano in sigla HGP (Human Genome Project), iniziato negli Stati Uniti nel 1990 e concluso nel 2000/03, di fatti i due alleli C677T – A1298C emersero tra il 1995 ed il 1998.

Ricerchare, studiare, comprendere e documentare per la prima volta, l'esistenza di un mondo sottostante nascosto nel caos, non è stato facile. Un mondo fatto di schemi e di sistemi matematici complessi, difficile da potere essere compreso, ma cercherò di fare degli esempi semplici per analogie. Ad esempio, possono essere considerati, sistemi matematici complessi, gli schemi dei FRATTALI. La lettura dei sistemi matematici complessi, mi permise di utilizzare la pregressa conoscenza, che avevo su tali schemi predittivi. La conoscenza nel campo dei numeri naturali, conquistata con sacrificio, mi ha aiutato, essendo solo, abbandonato da tutti, morente.

Mi sono aggrappato, quindi, all'unica speranza, l'arte della conoscenza dei sistemi matematici complessi da me denominata Teoria dei codici TDC©. Essa mi ha permesso di comprendere, arrivando alla radice del problema, nascosta nel caos degli eventi, realizzando chiarezza, per spiegarne ogni particolare correlato, attraverso la moda dei numeri, i codici, gli elementi che muovono il tutto, creando accessi impensabili, per poter vedere oltre.

“Scoprendo il significato nascosto dei numeri, scopriremo il significato nascosto della realtà”

Di fatti, questa mia tesi, nel tempo è diventata una realtà, seguendo i numeri, “i codici per la Vita”, conducendomi ad intraprendere ulteriori percorsi di studi, di specializzazioni, di approfondimenti professionali, per poter essere d'aiuto al prossimo, nel tentativo di evitare ad altri, le medesime sofferenze e gravità, causatemi dal problema metabolico qui descritto, a molti sconosciuto ancora oggi, celato nel caos difficile da leggere e interpretare con le usuali modalità, **“poiché l'arte medica, manca per sua natura di protocolli scientifici a base matematica”***, a differenza della Natura. *(Cassazione sent. n.301/2001, sez.I, dep. il 25 gennaio 2005)

Lo studio dell'epoca, qui pubblicato, conduce in un punto ben preciso, documentando a priori, la perfetta sincronicità, con quello che sta accadendo nel mondo, oggi.

L'evidente chiarezza, la semplice logica, dimostrano che, la mutazione genetica MTHFR (C677T – A1298C) è un complesso sistema di ramificazioni metaboliche, dirette ed indirette, verso molteplici patologie del XX secolo, collegamenti che difficilmente saranno compresi.

Quello che è indiscutibile, sia fisiologicamente, che geneticamente, è di avere davanti processi metabolici complessi a cascata, attivazioni enzimatiche non funzionanti, in ogni sua condizione (Omozigote – Eterozigote) che minano la sopravvivenza individuale, a varie percentuali di funzionamento enzimatico, durante la trasformazione dei nutrienti, determinando una vita precaria, per il difficile equilibrio quantitativo di utilizzazione degli elementi nutritivi faticosamente trasformati, per fornire, nel momento di necessità gli elementi necessari per la sopravvivenza o la riparazione, nel difficile equilibrio omeostatico.

In definitiva il processo di equilibrio e di sostegno alla vita parte dall'alimentazione, oltre che dall'introduzione e dalla respirazione, aggravato anche da elementi tossici (metalli) estranei al corpo, difficili da debellare, nel momento in cui la nostra trasformazione, come la nostra depurazione è compromessa costituzionalmente per vie genetiche metaboliche.

Questo processo ridondante, fra consumo di energie, ricarica di energie deficitaria, tossicità assorbite di vario genere dall'ambiente e da sostanze chimiche non naturali, oltretutto nascoste a nostra insaputa, blocca ogni cosa, quindi la chimica non è tollerata.

Questi soggetti mutanti dei predetti alleli, sono perennemente a rischio vita, menomandoli lentamente o velocemente a seconda dello stimolo o dell'azione svolta. Ad esempio: l'introduzione di farmaci che depremono le sostanze come i folati, precariamente trasformabili, sottraggono energia al corpo il quale andando in riserva non può curare o riparare una ulteriore necessità, che il corpo esige da qualsiasi organo o sistema.

Così come nei seri casi di inoculazione dei vaccini, i quali spingono alla produzione di anticorpi, in una persona mutante (MTHFR) che non può metilare normalmente e non può produrre anticorpi, portando alla compromissione dei sistemi vitali, a reazioni avverse, per carenze energetiche depredate, dall'azione sistemica progettata, attivata dall'inoculazione o dall'introduzione di sostanze non tollerate per mancata energia proteica non trasformata adeguatamente; Metionina, Omocisteina e viceversa, creando un blocco della metionina o blocco dei folati, per carenza di folati attivi pronti all'uso e di altre sostanze correlate, B6, B12, Glutazione, Vitamina C,D,E, in forma naturale l'unica tollerata ecc. Così accadono le azioni avverse, con tanti farmaci che depremono i folati, o altre tipologie di nutrienti micro/macro/oligoelementi.

Ad esempio: comprando un farmaco per aiutarci a risolvere un problema, accettiamo con il bugiardo anche le reazioni avverse descritte e pertanto se accade un malessere la responsabilità è nostra e di nessun altro. Cosa diversa è se viene imposto, contro la nostra volontà o stato di salute. Sappiamo tutti che qualsiasi sostanza non tollerata o tossica per il corpo, mette in pericolo la propria salute, la propria vita attraverso un lento utilizzo delle energie vitali, faticosamente trasformate, per mantenere le funzioni vitali.

La differenza è nell'azione della volontà o nell'imposizione, che conduce ad un danno permanente o grave, causato dalla probabilità accidentale esterna, detta normalmente casualità, da quello viceversa, causato con l'imposizione, contro la propria volontà, dovendosene prendere anche la responsabilità. .

Quindi non tutti possono prendere farmaci o altre tipologie di sostanze, a loro avverse per anomalie genetiche costituzionali ereditate su base metabolica. L'unico rimedio idoneo per il Mutanti MTHFR, è l'utilizzo di alimenti qualitativi, sostegni energetici attivi, **NON SINTETICI**.

Studio Composti fitoterapici galenici <https://doi.org/10.5281/zenodo.5112548>

Le funzioni del sistema metabolico si distinguono in tre gruppi:

1. **Energetiche:** per soddisfare il fabbisogno energetico, apporto di macronutrienti. (Alimenti - carboidrati, grassi, proteine... ecc.)
2. **Plasmatiche:** per soddisfare il fabbisogno per ricostruire altre cellule, soddisfatto in modo prevalente con le proteine. (Alimenti – sequenze di aminoacidi... ecc.)
3. **Bioregolatrici:** per far sì che tutte le reazioni metaboliche avvengano correttamente, con l'apporto di micronutrienti. (Alimenti–Vitamine–Minerali–Oligoelementi Carboidrati, Grassi, Proteine... ecc.)

Pertanto il fegato è un organo importantissimo per i processi di depurazione di diversa natura a seguito dell'incontro con diverse tossine, di varia natura:

1. **Ambientali:** Inquinati, pesticidi solventi, epiteli, ecc.
2. **Metabolici:** Scarti dalla flora intestinale, secrezioni digestive ed immunitarie, ecc
3. **Enzimatici:** Molecole indesiderate attraverso sudore, urina, bile, Feci, ecc.

La detossificazione dell'organismo è quindi un processo fisiologico complesso che coinvolge molteplici tappe biochimiche e diversi attori, fra cui gli aminoacidi derivanti dall'alimentazione necessaria per la vita.

Da tempo il ruolo fondamentale del fegato è noto, sia per utilizzare direttamente gli aminoacidi per fini catabolici o biosintetici e sia per regolare la disponibilità per le funzioni degli stessi aminoacidi o derivati chiamati a svolgere il loro compito nei vari distretti.

Pertanto gli aminoacidi possono essere divisi in due grandi categorie:

- A) Triptofano; Istidina; Metionina; Fenilalanina; Cisteina; Acido glutammico, Serina; Tirosina; Arginina, assunti dal fegato e metabolizzati da esso in forma esclusiva o prevalente per la metabolizzazione.
- B) Lisina; Glicina; Prolina, capaci di sfuggire all'assunzione del fegato che verranno metabolizzati successivamente da altri tessuti.

Il deficit di 5,10-metilentetraidrofolato reductasi (MTHFR) è una rara malattia ereditaria caratterizzata da difetti nel metabolismo dei folati, dell'omocisteina, della Metionina, ecc. Gli individui con mutazioni ereditarie del gene MTHFR hanno una maggiore tendenza a sviluppare malattie di vario genere. I polimorfismi MTHFR sono stati ampiamente studiati per la correlazione con malattie tra cui malattie cardiovascolari, trombosi, morbo di Alzheimer, infertilità, difetti del tubo neurale, cancro e malattie psichiatriche, ecc

In conclusione: nel caso in cui le energie sono depredate a seguito di fattori esterni o interni, chimici o tossici, accade che i sistemi di sopravvivenza, battito cardiaco, mente, respirazione, movimento, vengono meno per sostenere la vita.

Lo stressor ricevuto da uno o più fattori pone in pericolo la sopravvivenza, conducendo blocchi a cascata di interi sistemi basilari per la nutrizione, reazione, riparazione.

Il protrarsi di tale circolo vizioso, fatto di infiammazione ed elementi tossici circolanti (metalli pesanti) portano a processi cronici continui, con la comparsa di es. dolore, infiammazione, allergie, compromissione funzionale generale, arrivando alle diverse patologie collegate alla mutazione genetica MTHFR, attivandole, se predisposte o aggravandole se già presenti, cronicizzandosi, sino ad eventi letali enigmatici, per il loro intreccio.

I principali due sistemi che vengono coinvolti dall'MTHFR sono quello Circolatorio (C677T) e quello Nervoso (A1298C) o entrambi, a seguito di carenze energetiche depredate a cascata ai processi metabolici. I Mutanti MTHFR, quindi, non possono assumere nessuna sostanza diversa da quella naturale, poiché già questa deve essere ben posizionata e combinata, per evitare gli intoppi degli aminoacidi e delle vitamine, per il rifornimento energetico rallentato costituzionale ereditato dai propri genitori, in varie percentuali a seconda degli alleli ricevuti, che compromettono la propria esistenza e potenzialità di produzione enzimatica ed energetica, da non confondere con le combinazioni possibili della trasmissibilità nell'atto della procreazione.

Da non confondere con l'azione di trasmissione Omozigote o Eterozigote.

Leggiamo la mia storia, come tutto è iniziato, descritto nella prima ricerca 1993, per salvarmi la vita, quando di tutto questo nessuno conosceva nulla o quasi nulla.

A sostegno riporto lo studio pubblicato sul Journal of Infectious Diseases , Volume 198, Numero 1, 1 luglio 2008. Genetica, eventi avversi dopo la vaccinazione contro il vaiolo. Una base conclamata riguardo i fattori genetici associati e allo sviluppo di episodi avversi per somministrazione da vaccino. Gli studi condotti in modalità indipendenti, sono stati due. È stata valutata la ripetizione degli eventi avversi locali e sistemici (AE) su di una genotipizzazione per 1442 polimorfismi a singolo nucleotide (SNP). Al termine dello studio è risultato che 3 SNP sono stati costantemente associati ad AE in entrambi gli studi. La presenza di un SNP non sinonimo nella metilene tetraidrofolato reduttasi (MTHFR) del gene, era associato al rischio di eventi avversi in entrambi gli studi. I polimorfismi genetici nei geni che esprimono un enzima precedentemente associato a reazioni avverse a una varietà di agenti farmacologici (MTHFR) e un fattore di trascrizione immunologico (IRF1), sono stati associati a eventi avversi dopo la vaccinazione contro il vaiolo nei 2 campioni di studio indipendenti fra loro. <https://academic.oup.com/jid/article/198/1/16/841083#90060068>

In fine, la speranza dovrebbe arrivare dal galenico naturale "Composto 10", nel quale la spettrometria di massa ha evidenziato la presenza di **peptidi corti** permutabili, con grandi potenzialità a livello biochimico funzionale. <https://doi.org/0.5281/zenodo.5112548>

Eboli li, 31 Agosto 2021

Luigi Dr. Barone

Ricercatore Indipendente Laureato in Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione Umana, Epidemiologia generale Nutrizionale, Allergie e Intolleranza alimentari, Naturopatia, Giornalista Scientifico specializzato in: Dietologia Clinica, Tossicità Eco-Ambientali, Erboristeria, Fitoterapia, Psicologia Sociale, Attività motorie, Scienze del turismo, Scienze della Comunicazione, Grafica, P.A. (C.V. aggiornato)

STUDIO INDIVIDUALE PER COMPRENDERE COSA MI STAVA ACCADENDO

Tutto ebbe inizio dall'Alfa-1-Antitripsina, questa è una glicoproteina sintetizzata dal fegato capace di un'azione **inibente** sulla attività della **tripsina** e di altri enzimi proteolitici quali, la **chimotripsina**, la trombina, l'elastasi. Nel caso specifico, si deve evidenziare che l'unico enzima proteolitico che risulta essere inibito dall'alterazione, è quello dell'Alfa-1-Antitripsina, è quello della **chimotripsina**, infatti i valori dell'Alfa 1-antitripsina sono alti, tale alterazione è stata riscontrata anche in caso di patologie gastriche, epatiche e pancreatiche.

Attualmente esiste una gastrite cronica, con una lieve presenza di HP, che si alterna fra negatività e positività.

Quindi l'alterazione dell'Alfa-1-Antitripsina, spiega il basso valore della chimotripsina riscontrata nelle feci, e di conseguenza, la patologia presente, la gastrite cronica, che vuol dire infiammazione, giustificando tale alterazione.

Premesso che la gastrite, in modo diretto ed indiretto, è alla base del 90% delle malattie, può essere curata facilmente in modo definitivo con l'alimentazione adatta, tranne che in casi ove tale patologia, non dipenda da un eccesso di batteri Helycobacter Pylori. Nel caso specifico, non esiste l'eccesso di tale batterio, ma è strana la sua presenza alternata.

I valori alterati dell'IgE e i valori Bassi della sottopopolazione linfocitaria ed i suoi rapporti CD3, CD4, CD8, posso essere attribuiti sia alla presenza del batterio Helycobacter Pylori e sia alle diverse allergie ed intolleranze alimentari o chimiche, trovate presenti nel caso specifico, come anche la presenza dei metalli pesanti di cadmio ed alluminio, rilevati dal mineralogramma. E' probabile che l'insieme di più fattori, nel tempo, abbiano creato un circolo vizioso, tale da determinare la particolare situazione, difficile da gestire.

Di solito la gastrite è dovuta ad un eccesso di succo gastrico, che porta al reflusso e ad un aumento del volume dello stomaco, incrementando l'acidità nell'intestino. Il tutto provoca un maggiore assorbimento delle sostanze ingerite, quindi, un aumento del grasso (in tutte le parti del corpo, compresa la cellulite), cosa totalmente opposta al caso trattato. Inoltre molto gas giacente nell'intestino, da qui, un intestino gonfio, può portare a dolori alla schiena, stitichezza, e le sostanze presenti in necrosi del colon, **con relative incrostazioni**, presenti nel colon discendente come evidenziato nel referto di risonanza magnetica.

Confrontando il dato soggettivo abbiamo una situazione opposta, per quanto riguarda l'aumento di peso, prodotto dall'aumentare dell'acidità. In poche parole esiste una situazione inversa: un grave deperimento organico, con presenza incrostazioni nel colon di probabile natura alimentare (calcio = latte).

Ritornando di nuovo all'alterazione dell'**Alfa-1-Antitripsina**, l'altro elemento da considerare è la tripsasi. Le varie proteine del frumento, dell'orzo, della segale ecc. contengono IgE verso le proteine dell'albumina, l'agglutinina, una glicoproteina (concanavalina A purificata) che è un inibitore della tripsina.

Dato che nel caso specifico vi sono anche valori alti dell'Amilasi, enzima digestivo capace di scindere oligosaccaridi e polisaccaridi in composti più piccoli (disaccaridi) e che l'amilasi sierica è principalmente prodotta dal pancreas e dalle ghiandole parotidiche, questo giustifica l'intolleranza verso la famiglia delle graminacee, anche se non esiste attualmente la presenza di allergie al glutine o a malattie ad esso collegate, nonostante la predisposizione evidenziata nell'esame HLA1 e HLA2 dei LOCUS DQ = DQ2 e DQ7(3) Morbo Celiaco..

Un aumento della amilasi, può instaurarsi anche in presenza di lesioni infiammatorie, giustificando l'alterazione dell'Alfa 1 Antitripsina, e quindi anche in quella della Gastrite Cronica, la carenza di acido folico, che a seguito della cattiva digestione ci conduce ad un cattivo assorbimento, anche della B12, limitando l'alimentazione, **ma qui forse il caso va ben oltre, di probabile natura genetica.**

La presenza bassa del potassio e la voglia di sale, forse dovuta al circolo vizioso creatosi, giustifica la presenza bassa dell'Aldosterone, che è il principale ormone mineralcorticoide prodotto dal surrene.

Considerato che non vi sono altre anomalie di altro tipo o cause, visto che lo stress, **lo stato del sistema immunitario, le infiammazioni, le infezioni, le allergie dipendono dalla presenza contemporanea di tre vitamine essenziali, B6 + Acido Pantotenico + Acido folico, poiché la carenza di una delle tre vitamine blocca la produzione di anticorpi** e rallenta l'attività delle ghiandole surrenali, si arriva che qualsiasi azione è vana se una di queste vitamine manca.

Attualmente è stato ampiamente accertato che esiste una costante carenza di acido folico, e che **mai nessun medico** ha consigliato o prescritto una terapia a base di **folati (attivi)**.

Tale carenza giustificherebbe le varie relazioni fra allergie, stress, infiammazioni, ecc., mosse da un solo elemento, l'assenza di acido folico o dalla eccessiva presenza di metionina cumulata con vari alimenti, difficile da convertire a causa dell'enzima zoppicante 10%-50%.

Il caso si complica di più quando gli alimenti maggiormente imputati sono Uova, Soia, Latte, Pesce, (oltre che a Lievito, Graminacee, Liliacee, Additivi, Conservanti, ecc.) che contengono colina, ove il suo costituente principale è la Lecitina, un fosfolipide.

Questo ci conduce alla nascita prematura, quindi non essendo stato alimentato con il latte materno, solo successivamente più tardi, ma con quello vaccino, che provocò in tenera età, ad una **fase mortale per intossicazione, aggravato da antibiotici a causa di una febbre persistente, ha compromesso di conseguenza il sistema gastrico-immuno-endocrino.**

A questo punto potrebbe entrare in gioco l'**acetilcolina con il sistema nervoso**, considerato che tale situazione persiste da decenni. Una cattiva digestione conduce sicuramente ad un cattivo assorbimento e ad una riduzione dell'introduzione degli alimenti.

A questo punto il tutto può o potrebbe anche essere aggravato da una carenza genetica, totale o parziale, di qualche enzima.

Non possiamo comprendere con precisione la causa, ma una nutrizione alternativa, potrebbe certamente portare a dei miglioramenti, che a sua volta farebbero luce su chi per primo muove le redini del caso, essendo anche arrivato con la mia metodica matematica a richiedere analisi specifiche, scelte nel complesso patrimonio genetico esaminato, conducendomi all'aminoacido omocisteina, ritrovata successivamente alterata, e all'acido folico con livelli bassi da decenni, mai considerati dai medici di ogni livello.

Tutte le ricerche svolte, mi portarono all'idea di dover interpellare e invogliare le case farmaceutiche a produrre un farmaco rivoluzionario anche per altre patologie, contenente una semplice combinazione ed **unione di Acido folico in forma MTHFR, Vitamina B12, VITAMINA B6, ovvero le tre vitamine che servono per la conversione della metionina in cisteina**, e viceversa, per evitare che diventi omocisteina.

Questa alterazione spiega anche la molteplice reazione allergica ed intolleranza alimentare, dato che la metionina è in tutti gli alimenti in quantità variabili come aminoacido contenente zolfo. Quindi, l'impossibilità di produrre glutatione, per carenza di sostanze attive e deficit di conversione, diventando sostanze UMFA, atte a produrre adeguate difese di anticorpi, portando la sottopopolazione linfocitaria ed i suoi rapporti ad avere poche sentinelle per difendere la persone, non potendole produrre per via dell'enzima MTHFR funzionante solo al 10% - 20%, creando pericolo di vita per la carenza energetica, per mantenere il corpo in vita. Da questo ne deriva che ogni elemento estraneo non naturale ed attivo, (chimico) introdotto per qualsiasi motivazione, conduce a repentini aggravamenti anche di morte immediata, per disfunzioni metaboliche gravi da mancata trasformazione enzimatica genetica costituzionale, ereditata dai genitori (difetto congenito a trasmissione autosomica recessiva) ed ad altre conseguenze correlate con tutti i restati apparati e sistemi.

Proprio in quegli anni, iniziarono ad uscire **i primi test di laboratorio** specifici per tali valutazioni: genetica, **MTHFR, confermarono la mia diagnosi**, costruita nel tempo faticosamente, e non prima di adeguati sudi e diplomi di specializzazione, salvandomi la vita attivando la terapia studiata, trovandola in forma naturale, poiché **altre formulazioni di acido folico erano FASULLE, non avevano effetto su di me, MUTANTE MTHFR doppia Eterozigote C677T e A1298C**, tutto testato e sperimentato direttamente a vari dosaggi e tempi, per capire e cercare di non morire.

In **conclusione** è a causa di quel pezzo mancante genetico per la conversione dei nutrienti, quell'enzima con espressione ridotta a varie %, che ha rivoluzionato la mia esistenza, complicandomi la nutrizione a sostegno della vita, un processo metabolico grave, che grazie alla conoscenza e alla passione è nata la Medicina Matematica Naturale da me progettata, evitando la morte, portandomi dietro un danno permanente a vita. Promisi a me stesso, di studiare per salvare altri come me, stando lontano dalla chimica, dalle tossicità di ogni genere, trovando nel creato e nella natura l'unica via vera, madre natura, che ci fornisce la vita, aria, acqua, cibo, ecc.

Eboli 11 Settembre 2006 ore 5.23

Luigi Barone

Diritto d'autore: © 2006/2021 dagli autori. Luigi Barone Eboli – Italy – Pagineonline.org
Questo articolo è un articolo ad accesso aperto distribuito secondo i termini e le condizioni della licenza Creative Commons Attribution (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARL ANALYTICAL Research Labs, Inc.		8650 N. 22nd Ave. • Phoenix, AZ 85021 • (602) 995-1581									
SESSO: M	ETA': 34	DATA: 4/06/93	NR. LABORATORIO: 133798	NR. CLIENTE: 94589							
NOME DEL PAZIENTE: Luigi Barone											
Testing By Accutrace Labs, CLIA# 03D0641886 8650 N. 22nd Ave. Phoenix, AZ 85021											
LIVELLO MINERALI TISSUTALI											
136	20	85	34	11.9	8.5	0.68	68	0.40	0.60	54.4	
128	19	80	32	11.2	8.0	0.64	64	0.38	0.57	51.2	
120	18	75	30	10.5	7.5	0.60	60	0.36	0.54	48.0	
112	17	70	28	9.8	7.0	0.56	56	0.34	0.52	44.8	
104	16	65	26	9.1	6.5	0.52	52	0.32	0.48	41.6	
96	15	60	24	8.4	6.0	0.48	48	0.30	0.45	38.4	
88	14	55	22	7.7	5.5	0.44	44	0.28	0.42	35.2	
80	12	50	20	7.0	5.0	0.40	40	0.24	0.36	32.0	
72	11	45	18	6.3	4.5	0.36	36	0.22	0.33	28.8	
64	10	40	16	5.6	4.0	0.32	32	0.20	0.30	25.6	
56	9	35	14	4.9	3.5	0.28	28	0.18	0.27	22.4	
48	7	30	12	4.2	3.0	0.24	24	0.16	0.24	19.2	
40	6	25	10	3.5	2.5	0.20	20	0.14	0.21	16.0	
32	5	20	8	2.8	2.0	0.16	16	0.12	0.18	12.8	**
24	4	15	6	2.1	1.5	0.12	12	0.10	0.15	9.6	**
16	3	10	4	1.4	1.0	0.08	8	0.08	0.12	6.4	**
8	2	5	2	0.7	0.5	0.04	4	0.06	0.09	3.2	**
46.00	5.00	21.00	12.00	1.50	.90	.04	19.00	.02	.04	14.00	
CALCIO (Ca)	MAGNESIO (Mg)	SODIO (Na)	POTASSIO (K)	FERRO (Fe)	RAME (Cu)	MANGANESE (Mn)	ZINCO (Zn)	CRONIO (Cr)	SELENIO (Se)	FOSFORO (P)	
TEST PRECEDENTE											
METALLI TOSSICI						ELEMENTI TRACCIA					
2.5	0.5	0.10	1.75	3.0		0.40	8.8	0.44	0.8	0.8	
2.0	0.4	0.08	1.40	2.7		0.35	7.7	0.33	0.7	0.7	
1.5	0.3	0.06	1.05	2.1	**	0.30	6.8	0.33	0.6	0.6	
1.0	0.2	0.04	0.70	1.8	**	0.25	5.5	0.22	0.5	0.5	
0.5	0.1	0.02	0.35	1.5	**	0.20	4.4	0.22	0.4	0.4	
				1.2	**	0.15	3.3		0.3	0.3	
				0.9	**	0.10	2.2	0.11	0.2	0.2	
				0.6	**	0.05	1.1		0.1	0.1	
						0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
.10	.04	.06	N/A	2.10		.03	N/A	N/A	N/A	N/A	
PIOMBO (Pb)	MERCURIO (Hg)	CADMIO (Cd)	ARSENICO (As)	ALLUMINIO (Al)		NICKEL (Ni)	COBALTO (Co)	MOLOBDENO (Mo)	LITIO (Li)	BORO (B)	
TEST PRECEDENTE											
OSSIDATORE MISTO <input type="checkbox"/>			IPEROSSIDATORE <input checked="" type="checkbox"/>			IPOSSIDATORE <input type="checkbox"/>					
N/A - NON DISPONIBILE RILEVATO IN Mo% COPYRIGHT 1981 ANALYTICAL RESEARCH LABS, INC											

Varianti del gene 5, 10-metilentetraidrofolato reduttasi e anomalie congenite: una revisione enorme FREE

Lorenzo D. Botto , Quanhe Yang

American Journal of Epidemiology , Volume 151, Numero 9, 1 maggio 2000, pagine 862-877, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a010290>

Pubblicato: 01 maggio 2000 **Storia dell'articolo** ▼

PDF

■ Vista divisa

“ Citare

🔑 permessi

🔗 Condividere ▼

Astratto

L'enzima 5, 10-metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) è coinvolto nel metabolismo dei folati. Il gene MTHFR è localizzato sul cromosoma 1 (1p36.3) e sono stati descritti due alleli comuni, l'allele C677T (termolabile) e l'allele A1298C. La frequenza della popolazione dell'omozigosi C677T varia dall'1% o meno tra i neri dell'Africa e degli Stati Uniti al 20% o più tra gli italiani e gli ispanici statunitensi. L'omozigosi per C677T nei neonati è associata a un rischio moderatamente aumentato di spina bifida (odds ratio = 1,8; intervallo di confidenza al 95%: 1,4, 2,2). Anche l'omozigosi materna C677T sembra essere un fattore di rischio moderato (odds ratio = 2,0; intervallo di confidenza al 95%: 1,5, 2,8). Il Anche l'allele A1298C combinato con l'allele C677T potrebbe essere associato ad un aumento del rischio di spina bifida. Alcuni dati suggeriscono che il rischio di spina bifida associato all'omozigosi C677T può dipendere dallo stato nutrizionale (es. livelli di folati nel sangue, assunzione di vitamine) o dal genotipo di altri geni correlati ai folati (es. cistationina-β-sintasi e metionina sintasi). reduttasi). Gli studi sull'allele C677T in relazione a schisi orali, sindrome di Down e sindrome anticonvulsivante fetale hanno prodotto risultati contrastanti o non sono stati ancora replicati. *Am J Epidemiol* 2000; 151: 862-77.

anomalie A1298C C677T epidemiologia genetica 5, 10-metilentetraidrofolato reduttasi difetti del tubo neurale disrafismo spinale

Sezione problema: EPIDEMIOLOGIA DEL GENOMA UMANO ENORMI RECENSIONI

Alterazioni dei parametri di laboratorio indotte da farmaci

Farmaci che alterano l'acido folico (nel siero)

(a cura di Giuseppina Fava e Alessandra Russo, Dipartimento Sperimentale e Clinico di Medicina e Farmacologia, Università degli Studi di Messina).

Principio attivo (Nome Commerciale)	Aumento	Riduzione
Acido acetilsalicilico (<i>Acesal, Algopiridina, Alkaseltzer, Alsogil, Antinevralgico Knapp, Antireumina, Ascriptin, Aspegic, Aspidol, Aspiglicina, Aspirina, Aspirinetta, Aspro 500, Bufferin, Cardioaspirin, Cardirene, Cemirit, Contralgen, Doloflex, Drin, Flectadol, Geyfritz, Kilios, Migpriv, Migraprim, Murri A/dolorifico, Neocibalgina, Neocoricidin, Neonevral, Neonisidina, Neouniplus, Upsalgina, Verdal, Viamal, Vivin C</i>)		↓
Acido mefenamico (<i>Lysalgo</i>)		↓
Alcool		↓
Ampicillina (<i>Ampilisa, Ampilux, Ampilux, Amplital, Amplium, Amplizer, Bethacil, Diamplicil, Ibimicyl, Loricin, Pentrexyl, Unasyn</i>)		↓
Antagonisti dell'acido folico		↓
Antiacidi		↓
Bicarbonato		↓
Carbamazepina (<i>Carbamazepina Teva, Tegretol, Tegretol CR</i>)		↓
Cloramfenicolo (<i>Antibiopital, Betabiopital, Chemicetina, Chloromycetin, Cloramfen, Colbiocin, Cortifluoral, Cortison chemicetina, Cosmicitina, Dexoline, Eubetal antibiotico, Fluorobiopital, Iruoxol, Ismicetina Ini, Mycetin, Sificetina, Vasofen, Vitamfenicolo, Vitceaf, Xantervit antib</i>)		↓
Colchicina (<i>Colchicina Lirca</i>)		↓
Colestiramina (<i>Questran</i>)		↓
Contraccettivi orali		↓
Eritromicina (<i>Eritrocina, Eritrocist, Eritromicina Galderma, Eryacne, Erythroclin, Ilosone, Lauromicina, Rubrociclina, Stellamicina, Zalg, Ziheryt</i>)		↓
Estrogeni		↓
Etinilestradiolo acetato (<i>Diane, Egogyn, Eugynon, Evonor, Fedra, Ginoden, Harmpnet, Mercilon, Microgynon, Milvane, Minulet, Novogyn, Ovranel, Planum, Practil, Securgin, Trigynon, Triminulet, Trinordiol</i>)		↓
Fenformina (<i>Bidiabe, Gliben, Gliformin, Suguan</i>)		↓
Fenitoina (<i>Aurantin, Dintoina, Dintoinale, Gamibetal complex, Metinal Idantoina</i>)		↓
Fenobarbital (<i>Comizial, Dintoinale, Gamibetal complex, Gardenale, Luminale, Luminalette, Metinal idantoina, Neurobiol C.M.</i>)		↓
H2-antagonisti		↓
Isoniazide (<i>Etanicozid B6, Isoniazide, Miazide B6, Nicizina, Nicozid, Rifater, Rifinah</i>)		↓
Metformina (<i>BI Euglicon M, Glibomet, Gliconorm, Glucomide, Glucophage, Glucosulfa, Metbay, Metforal, Metiguanide, Pleiamide, Suguan M</i>)		↓
Metotrexato (<i>Brimexate, Methotrexate, Metotrexato DBL, Metotrexato Teva</i>)		↓
Neomicina (<i>Abiostil, Anauran, Antibiopital, Bimixin, Biodelta, Cicatrene, Desalfa, Desamix, Doricum, Ecoval, Enterostop, Etabiocortilen, Halciderm Combi, Idracemi, Idrocet, Idroneomicil, Kataval, Localyn, Locorten, Menaderm, Mixotone, Neffuan, Neoaudiocort, Neocortofen, Neomedrol, Nevacort, Orobicin, Otosporin, Rinojet Valeas, Solprene, Streptosil Neomicina, Trofodermin, Vasosterone</i>)		↓
Nitrofurantoina (<i>Furadantin, Furedan, Furul, Macrodantin, Neofuradantin</i>)		↓
Penicillina		↓
Pentamidina (<i>Pentacarinat, Pneumopent</i>)		↓
Pirimetamina (<i>Metakelfin</i>)		↓
Primidone (<i>Mysoline</i>)		↓
Sulfasalazina (<i>Salazopyrin, Salisulf</i>)		↓
Tetraciclina		↓
Triamterene (<i>Fluss</i>)		↓
Trimetopim (<i>Abacin, Bacterial forte, Bactrim, Chemitrim, Eusaprim, Kelfiprim, Lidaprim</i>)		↓